

A importância do diagnóstico de risco para manutenção dos espaços culturais e conservação dos acervos

Letícia Castro¹, Samuel Marinho²

¹Universidade Federal de Minas Gerais, leticiasouzac20@gmail.com

²Universidade Federal de Minas Gerais, samuel.roza.marinho@protonmail.com

Área temática principal: Conservação preventiva

Palavras-chave: Diagnóstico de risco, acervo, patrimônio cultural

Este resumo tem como objetivo discutir como a ausência de um diagnóstico de risco pode comprometer a preservação e a segurança do acervo presente no Museu de Mineralogia Brandãoita. A pesquisa foi desenvolvida a partir de um estudo de caso realizado na instituição, na qual os autores atuam como voluntários, o que possibilitou a observação direta das condições de conservação, armazenamento e gestão de riscos do museu. A metodologia baseou-se na observação do ambiente expositivo e das áreas de guarda, bem como na análise de fatores que podem representar ameaças ao acervo, como condições ambientais inadequadas, ausência de monitoramento sistemático e falta de planejamento preventivo. Os resultados indicam que a inexistência de um diagnóstico de risco dificulta a identificação de vulnerabilidades e pode expor o acervo a danos físicos, químicos ou biológicos, além de aumentar a possibilidade de perdas irreversíveis em situações de emergência. A elaboração de diagnósticos de risco e planos de prevenção constitui uma etapa fundamental para a gestão e a conservação do patrimônio museológico, contribuindo para a salvaguarda dos bens culturais e para a sustentabilidade das instituições museais.

Referências bibliográficas

GONÇALVES, Willi de Barros. Diagnóstico de condições de conservação de coleções: considerações para desenvolvimento de protocolos de acreditação de instituições museais no cenário brasileiro. *Patrimônio e Memória*, Assis, SP, v. 16, n. 1, p. 389–412, jan./jun. 2020.